

ECONOMICS

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сариева Ж.И.

*к.э.н., PhD, профессор,
«КазУМОиМЯ имени Абылай хана»*

Жакупова А.А.

*старший преподаватель,
Университет «Narxoz»*

Акпарова А.А.

*к.э.н., PhD, профессор,
«КазУМОиМЯ имени Абылай хана»*

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF BUSINESS ENTITIES

Sarieva Zh.

*Candidate of Economics, PhD, Professor,
«KazUIR&WL named after Ablai Khan»*

Zhakupova A.

Senior Lecturer, Narxoz University

Akparova A.

*Candidate of Economics, PhD, Professor,
«KazUIR&WL named after Ablai Khan»*

Аннотация

В статье были рассмотрены современные методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности, которые могли бы стать основой для принятия управленческих решений при инвестировании. (новых рыночных позиций).

Цель научной статьи состоит в разработке методических рекомендаций по оценке инвестиционной привлекательности.

Научной и практической значимостью данной статьи является определение подходов к методике оценки инвестиционной привлекательности, которые, в отличие от существующих, предполагают четыре этапа анализа внутренней и внешней среды (деятельности) объекта инвестирования, в целях выявления его инвестиционных преимуществ.

Методологией исследования выступили общелогические, теоретические и эмпирические методы, обобщение и абстрагирование, а также гипотетико-дедуктивный метод, наблюдение и сравнение.

Ценностью проведенного исследования является разработка подходов к методике оценки инвестиционной привлекательности. В частности, авторами предлагается проведение анализа инвестиционной привлекательности в четыре этапа, при соблюдении последовательности оценки

Практическая значимость исследовательской статьи заключается в том, что результаты и предложения могут быть использованы при оценке состояния субъектов предпринимательства в целях принятия решения об инвестировании или реализации инвестиционных проектов.

Abstract

The article considered modern methodological approaches to the analysis of investment attractiveness, which could become the basis for making management decisions when investing. (new market positions).

The purpose of the scientific article is to develop methodological recommendations for assessing investment attractiveness.

The scientific and practical significance of this article is the definition of approaches to the methodology for assessing investment attractiveness, which, unlike existing ones, involve four stages of analysis of the internal and external environment (activities) of the investment object, in order to identify its investment advantages.

The methodology of the study was general logical, theoretical and empirical methods, generalization and abstraction, as well as the hypothetical-deductive method, observation and comparison.

The value of the study is the development of approaches to the methodology for assessing investment attractiveness. In particular, the authors propose to conduct an analysis of investment attractiveness in four stages, while observing the sequence of assessment

The practical significance of the research article is that the results and proposals can be used in assessing the state of business entities for the purpose of making a decision on investing or implementing investment projects.

Ключевые слова: привлекательность, инвестиции, жизнеспособность, окупаемость, преимущества.

Keywords: attractiveness, investment, viability, payback, advantages.

На различных этапах инвестиционного процесса встает вопрос рационального вложения средств. Насколько адекватным будет данное инвестиционное решение, настолько эффективным будет считаться инвестирование.

Одним из основных критериев выбора объекта инвестирования является его инвестиционная привлекательность. Каждый потенциальный инвестор имеет свои устоявшиеся представления о том, какая фирма для него является инвестиционно-привлекательной.

Инвестиционной привлекательностью традиционно считается наличие таких условий, которые учитывают предпочтения инвестора, а именно удовлетворяют коммерческий интерес, с последующими перспективами.

Поэтому, тщательный и последовательный анализ инвестируемого объекта, с позиций его привлекательности, открывает возможность успешно реализовать инвестиционные замыслы.

В свою очередь, компании, желающее показать свой бизнес в наилучшем свете, должны владеть методиками оценки, ведь от них во многом зависит решение инвесторов.

Как известно, оценка инвестиционной привлекательности для любого предприятия осуществляется в нескольких направлениях.

Преимущественными показателями являются факторы получения стабильного дохода на протяжении длительного периода, эффективность и окупаемость инвестиций. По ним можно судить о жизнеспособности объекта инвестирования и его потенциале.

На наш взгляд, можно выделить следующий ряд основополагающих, по нашему мнению, критериев, для определения уровня инвестиционной привлекательности инвестируемого производства.

Рис. 3.1 – Критерии, для определения уровня инвестиционной привлекательности

Для оценки инвестиционной привлекательности существенное значение имеет рыночная устойчивость и конкурентоспособность предприятия, которые в свою очередь определяются финансовым

состоянием, уровнем рентабельности и сложившейся рыночной конъюнктурой.

Рис. 3.1 – Основные характеристики объекта инвестирования

Не маловажным фактором при определении инвестиционной привлекательности является то, насколько инвестируемый объект стабилен в финансовом отношении. Если финансовая устойчивость высокая, то возрастают перспективы в дальнейшем привлечении инвесторов, и, следовательно, отразиться на дальнейшем развитии производства или предприятия.

Иными словами, механизм привлечения инвестиций гарантируется надежностью финансового состояния и, прежде всего, его устойчивостью, и

именно его значение является критерием оценки. Вместе с тем, инвестиционная привлекательность характеризуется, помимо финансового состояния, еще и рентабельностью. Это, в итоге, обеспечит доступ к различным ресурсам, за счет будущих доходов, окупаемость первоначальных инвестиций, а также высокую рентабельность от вложений. Т.е. именно высокий уровень рентабельности является той главной гарантией, которая делает инвестирование оправданным.

Исходя из вышесказанного, следует, что проведение анализа инвестиционной привлекательности необходимо для реализации мер по усилению финансовой устойчивости и дальнейшего развития

предприятия, в целях повышения эффективности освоения привлеченного капитала.

Для этого, необходимо решить ряд задач, которые включают:

Рис.3.3 – Задачи усиления инвестиционной привлекательности

То есть, инвестиционной привлекательности предполагает совокупность таких характеристик объекта, как производственная, финансовая, коммерческая, управленческая деятельность, перспективы развития и др. По результатам такой оценки принимается окончательное решение о целесообразности осуществления инвестиционных вложений

Таким образом, инвестиционная привлекательность предопределяется комплексом разнообразных факторов, состав и роль которых могут изменяться в зависимости от контингента инвесторов, преследующих разные цели, от производственно-технических особенностей инвестируемого производства, качества его экономического развития в прошлом, в настоящем и будущем.

Первым этапом в решении вышеназванных задач является определение параметров имеющегося

уровня инвестиционной привлекательности, посредством проведения качественного развернутого анализа.

В настоящее время, не существует единой методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия, которая содержала бы общепринятый перечень показателей, и позволяла однозначно охарактеризовать полученные результаты.

А существующие на данный момент методики базируются на использовании различных показателей, способов анализа и интерпретации результатов.

Применительно к нынешним хозяйственным условиям, на наш взгляд, достаточно использовать следующие этапы предлагаемых показателей, в частности, те, которые могли бы стать основой для принятия управленческих решений:

Рис. 3.4 – Этапы оценки инвестиционной привлекательности

На начальном этапе предлагается определить текущий уровень инвестиционной привлекательности предприятия, что достигается путем проведения комплексного анализа его финансово-хозяйственной деятельности. В рамках этого анализа оцениваются ключевые показатели: платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность и уровень прибыльности.

Вторым шагом выступает исследование рыночной среды. Этот этап включает подробное изучение целевого сегмента, в котором планируется вести бизнес, с акцентом на анализ спроса, конку-

рентной ситуации, рыночных рисков и потенциальных возможностей. Кроме того, проводится сопоставление финансовых и производственных показателей анализируемого предприятия с данными аналогичных компаний для более объективной оценки его положения на рынке.

На третьем этапе целесообразно применение SWOT-анализа, который помогает выявить сильные и слабые стороны компании, а также оценить внешние возможности и угрозы. Такой подход основан на уже проведенной рыночной оценке и позволяет определить проблемные зоны по сравнению с конкурентами.

Четвертым этапом предлагается анализировать тенденции развития предприятия, ориентируясь на динамику показателей за прошлые периоды и их текущее состояние. Это дает возможность спрогнозировать перспективы дальнейшего роста или, наоборот, потенциальные трудности.

Каждый из предложенных этапов обладает определенной сферой применения, своими преимуществами и ограничениями. Однако, чем больше различных методов используется при оценке инвестиционной привлекательности, тем выше вероятность того, что итоговая оценка будет точной и объективной.

Рассмотрим более подробно предложенные этапы.

Первый этап фокусируется на финансовой устойчивости компании, что является приоритетным фактором для потенциальных инвесторов. Финансово стабильная компания, способная обеспечить непрерывность производственного цикла, вызывает больше доверия у инвесторов.

Следовательно, комплексная оценка ключевых аспектов деятельности предприятия — таких как ликвидность, платёжеспособность, устойчивость, активность и рентабельность — должна проводиться в определенной последовательности. Начать следует с анализа платёжеспособности, чтобы определить, способна ли компания своевременно выполнять свои обязательства. Далее — оценить финансовую устойчивость, определив уровень зависимости от заемных источников.

Следующим шагом является анализ деловой активности, позволяющий понять, насколько эффективно используется капитал и как быстро оборачиваются активы. Заключительным элементом становится оценка рентабельности и общей инвестиционной привлекательности предприятия.

При этом важно учитывать динамику изменения финансовых показателей за прошлые периоды, трансформации в структуре активов и пассивов, источники средств, а также все движения имущества и обязательств. Эти аспекты можно детально изучить с помощью временного и структурного анализа финансовой отчетности.

Основная задача такого анализа — показать, какие изменения произошли в ключевых статьях бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, а также в отчете о движении денежных средств. Полученные данные помогут определить стратегию дальнейших действий. Оба вида анализа, как правило, проводятся одновременно, так как они дополняют друг друга.

Первоначальный этап анализа инвестиционной привлекательности считается одним из наиболее значимых, поскольку именно на этой стадии проводится оценка ключевых финансовых показателей, коэффициентов и мультипликаторов. Это позволяет объективно определить текущее финансовое состояние компании и рыночную стоимость её акций, что необходимо для принятия инвестиционных решений.

Второй этап, как уже упоминалось, связан с исследованием рыночной среды. Поскольку предприятие постоянно взаимодействует с внешними факторами, оно одновременно использует благоприятные условия, такие как географические и налоговые преимущества, а также государственную поддержку, и влияет на рынок, внедряя новые продукты и расширяя сбыт. Важно отметить, что при оценке платёжеспособности необходимо учитывать именно степень воздействия внешней среды на компанию, а не наоборот.

Предыдущий этап оценки был сосредоточен на внутренних аспектах, в частности на финансовом состоянии компании. Устойчивость финансовой системы предприятия повышает его гибкость и способность адаптироваться к изменениям внешней среды.

Снижение инвестиционной активности компаний может быть вызвано сокращением собственных финансовых ресурсов, инфляцией, снижением производства и увеличением доли убыточных предприятий.

Таким образом, анализ рыночной среды является неотъемлемым компонентом оценки инвестиционной привлекательности. Грамотно проведенное рыночное исследование формирует основу для выработки инвестиционной стратегии и понимания перспектив развития бизнеса.

При изучении факторов внешней среды важно учитывать общеэкономические условия и особенности отрасли. Конкретные факторы могут как способствовать, так и препятствовать платёжеспособности предприятия. Для их оценки требуется комплексный подход.

Рынок следует исследовать с учетом спроса, уровня конкуренции, внешних угроз и возможностей, а также культурных, экономических, политических и географических факторов. Это поможет выработать устойчивую бизнес-модель, способную привлечь инвестиции и сократить риски.

Первым шагом рыночного анализа выступает изучение отрасли и её перспектив, с привязкой к региону предполагаемой деятельности. На этом этапе важно определить рыночную нишу компании, специфику продукта или услуги, и их влияние на рынок.

Чтобы понять объем и динамику развития отрасли, необходимо оценить её текущие масштабы и перспективы. При выявлении проблем следует учитывать возможные препятствия, такие как слабая инфраструктура, сложное законодательство или низкая осведомлённость потребителей.

Анализ перспективных направлений развития позволяет определить новые возможности для бизнеса. В случае подготовки бизнес-плана для инвесторов рекомендуется предоставить качественные показатели отрасли за последние пять лет.

Динамику отрасли можно наглядно представить в виде процентных изменений по месяцам. Также следует учитывать общий уровень промышленного производства в Казахстане и его влияние на деятельность компании.

Много информации, особенно о потребителях, можно получить через опросы, фокус-группы, интервью или методы тайного покупателя. Эти данные помогут построить обоснованную стратегию развития с помощью инструментов вроде SWOT-анализа.

Третий этап анализа инвестиционной привлекательности объединяет исследование внутренних и внешних факторов в комплексе. Любое предприятие подвержено множеству воздействий, и его успешность зависит от способности реагировать на них.

При анализе важно выделять ключевые факторы текущего периода и соотносить их с ресурсами и возможностями компании. Необходимо оценивать потенциальные выгоды и риски, определяя, какие факторы поддаются контролю, а какие — нет.

SWOT-анализ позволяет комплексно оценить влияние внешних и внутренних условий и выработать меры по включению этих факторов в стратегию развития предприятия.

Стабильный рост и высокие результаты деятельности предприятия во многом зависят от правильной организации денежных потоков. В связи с этим четвертым этапом анализа является прогнозирование денежных потоков.

Этот процесс важен не только для стратегического, но и для финансового планирования, а также для установления отношений с партнёрами и клиентами. Он позволяет предсказать дефицит или избыток средств и принять меры заранее.

Долгосрочное планирование денежных потоков требует точного понимания текущих доходов, точки безубыточности и срока окупаемости инвестиций. Прогнозы следует составлять минимум на пять лет и основывать на достоверных данных.

Значительную роль в точности таких прогнозов играют экспертные оценки, на которых строится расчет будущих поступлений. При этом инвестору необходимо владеть базовыми понятиями финансовой математики, включая показатели IRR, NPV и другие.

Таким образом, наиболее действенными подходами к оценке инвестиционной привлекательности считаются те, что учитывают как финансовое состояние компании, так и её взаимодействие с внешней средой.

Методика, основанная на четырёх этапах анализа, подробно рассмотренная выше, позволяет компании усилить свои позиции на рынке, а инвестору — сделать обоснованный выбор в пользу конкретного объекта для вложений.

Список литературы

1. Бондарева Т. Б. Инвестиционная привлекательность: сущность и подходы к оценке // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 9–12; То же

[Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-privlekatelnost-suschnost-i-podhody-k-otsenke> (12.04.2025).

2. Александрова И. И. Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционной привлекательности регионов // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2015. – № 1. – С. 78–84; то же [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-podhodov-k-otsenke-investitsionny-privlekatelnosti-regionov> (12.02.2025).

3. Кэхилл, М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса. Учебное пособие. Перев. со 2-го англ. Изд / М. Кэхилл. ... АБИУМ24 ©2003 - 2021. – 213с.

4. Ковалева С. И. Определение понятия «Инвестиционная привлекательность» [Электронный ресурс] // Экономика и менеджмент инновационных технологий: электрон. науч.-практ. журн. – 2019. – № 5. – URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2019/05/16523> (дата обращения: 05.03.2025)

5. Семина Л. А. Инвестиционная привлекательность: теоретический аспект // Вестн. Челяб. гос. ун-та. – 2010. – № 14. – С. 17–19; то же [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-privlekatelnost-teoreticheskij-aspekt> (12.01.2025)

6. Лукас, Стюарт Личное состояние. Приумножать, защищать, распоряжаться / Стюарт Лукас. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 320 с.

7. Николаева, И. П. Инвестиции: учебник / И. П. Николаева. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 252 с.

8. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с. <https://zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=4404>

9. Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 391 с.

10. Новоселова Н. Н. Инвестиционная стратегия региона: учеб. пособие / Н. Н. Новоселова; В. В. Хабулова. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 163 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/read?id=417784> (23.05.2025)